

ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ ГРАММАТИКАСЫНЫҢ ИЗЕРТЛЕНИҰИ

Абдалиева С.Б.

*Ўзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис*

Аннотация: Мақалада Орта Азия илимпазларының мийнетлери арқалы қарақалпақ тилинің грамматикасын үйрениу көзде тутылған.

Таяныш сөзлер: илимпаз, Грамматика, илим изертлеу, тил үйрениу, аударма жасау.

Аннотация: Мақолада Ўрта Осиё олимларининг меҳнатлари асосида қарақалпақ тили грамматикасини ўрганиш кўзда тутылған.

Таянч сўзлар: олим, грамматика, илим ўрганиш, тил ўрганиш, таржима қилиш.

Аннотация: В статье рассматривается изучение грамматики каракалпакского языка на основе труды Средне Азиатских исследователей.

Ключевые слова: ученые, грамматика, научное исследования, изучение языка, переводы.

Summery: This article deals the learning grammar of Karakalpak languages according to the works of the Asian scientists.

Key words: scientist, grammar, scientific research, learning language, translate.

Тил билимининг грамматика тарауы дегенде дәстүрий түсиник бойынша морфология менен синтаксистинг қосындысы түсиниледи. Соңғы дәуирлерде тил билимининг раўажланыуы себепли морфология тарауының өзи морфемика, морфология, сөз жасалыу сыяқлы бөлимлерге бөлинип атыр. Синтаксис тарауын да шәртли түрде жай гәп синтаксиси, қоспа гәп синтаксиси хәм текст синтаксиси сыяқлы тарауларга бөлип үйрениу дәстүрлери пайда болмақта.

Қарақалпақ тил билиминде сөз жасалыу тарауы морфологиядан бөлинип, ол бойынша мийнетлер жазылып атыр. Деген менен еди. Г.Айназарова 2000-жылы Нөкисте «Қарақалпақ тилиндеги симметриялы еки компонентли фразеологизмлер» деген темада кандидатлық диссертация жумысын табыслы жақлады. Оның бул мәселеге арналған «Двухкомпонентные фразеологизмы симметрической структуры в каракалпакском языке» (Проблемы тюркского языкознания. – Алмата, 1985. 69-72 б), «Қырық қыз» дәстанының лексикасында фразеологизмлер хәм олардың еки компонентли түрлерининг қолланылыуы хаққында» («Әмиўдарья» журналы, 1998. – №1-2. 48-52 б) хәм т.б. мақалалары басылып шықты.

Қарақалпақ тилиндеги фразеологиялық сөз дизбеклери бойынша булардан басқа А.Бекбергеновтың «Фразеологиялық сөз дизбеклериндеги санлықлар» (ӨзССРИА ҚБ «Хабаршысы» журналы, 1968. – №3. 71-77 б). Ж.Ешбаевтың

«Фразеологиялық вариантлар-көркем мазмунның тийкарғы суўретлеў қуралларының бири» («Совет Қарақалпақстаны» газетасы, 1978. 9-август), К.Каримовтың «Қарақалпақ тилиндеги жуп фразалық бирликлер хәм олардың лексика-семантикалық гейпара өзгешеликтери» («Совет муғаллими» газетасы, 1973. 23-июнь) Бердимуратовтың «Фразеологизмлер-тилимиздиң бай газийнеси» («Совет Қарақалпақстаны» газетасы, 1980. 17-январь) мақалалары жарық көрди.

Бул мийнетлерден көринип турғанындай, қарақалпақ тилиндеги фразеологиялық сөз дизбектери бойынша жазылған илимий мийнетлер оғада аз. Сонлықтан алдағы ўақытлары фразеология мәселелерин изертлеў қарақалпақ тил билими алдында әҳмийетли мәселелердиң бири болып қалмақта.

Тил билиминиң грамматика тараўы дегенде дәстүрий түсиник бойынша морфология менен синтаксистиң қосындысы түсиниледи. Соңғы дәўирлерде тил билиминиң раўажланыўы себепли морфология тараўының өзи морфемика, морфология, сөз жасалыў сыяқлы бөлимлерге бөлинип атыр. Синтаксис тараўын да шәртли түрде жай гәп синтаксиси, қоспа гәп синтаксиси хәм текст синтаксиси сыяқлы тараўларға бөлип үйрениў дәстүрлери пайда болмақта.

Қарақалпақ тил билиминде сөз жасалыў тараўы морфологиядан бөлинип, ол бойынша мийнетлер жазылып атыр. Деген менен еле көплеген мийнетлерде қәлиплескен дәстүр бойынша сөз жасалыў мәселелери морфология тараўында қарастырылған. Сонлықтан грамматика тараўының изертлениўи төмендегише еки тараўға бөлип үйрениў мақсетке муўапық болады деп есаплаймыз:

1. Сөз жасалыў хәм морфология тараўларының изертлениўи;
2. Синтаксис тараўының изертлениўи.

Қарақалпақ тилиниң грамматикалық қурылысы бойынша ең дәслепки илимий мийнет Н.А.Баскаков тәрәпинен жазылды. Онда қарақалпақ тилиниң грамматикалық қурылысы хаққында қысқаша мағлыўматлар берилип, оның өзине тән грамматикалық өзгешеликтери анықланған. Илимпаздың бул мийнети қарақалпақ тилиниң грамматикалық қурылысы бойынша илимий жұмыслардың жүргизилиўи ушын жол-жоба көрсетиўши мийнет сыпатында оғада үлкен әҳмийетке ийе болды. Н.А.Баскаков 1950- жылы Москвада «Қарақалпақский язык (части речи и словообразование)» деген темада докторлық диссертация жақлады. Усы диссертация жұмысының тийкарында 1952-жылы «Қарақалпақский язык. Фонетика и морфологии, часть первая (части речи и словообразование)» деген мийнетин Москвада китап етип бастырып шығарды. Китаптың үлкен бөлими қарақалпақ тилиндеги сөз шақаптарына, олардың жасалыў усылларына арналған. Қарақалпақ тилиниң лексикасын семантикалық-формаллық белгилери бойынша мәнили хәм

мәниссиз ямаса көмекши сөз шақаптары деп бөлген. Мәнили сөз шақаптарын атауышлар хәм фейиллер деп, ал мәниге ийе емес сөз шақаптарын көмекши сөзлер деп бөлип қарайды. Олардың хәр бири кең хәм хәр тәрәплеме үйренілген. Оның қарақалпақ тилинің морфологиясына арналған «Залогии в каракалпакском языке», (Ташкент, 1951. 32 б), «Личные и лично-притежательные местоимения в каракалпакском языке», (в кн. «Тюркологический сборник». – М.,Л, 1951. 55-67 б), «Составные глаголы в каракалпакском языке», («Вопросы изучения языков народов Средней Азии и Казахстана». – Ташкент, 1952. 89-92 б) мийнетлери де бар. Бул мийнетлер автордың 1995-жылы Нөкисте басылып шыққан «Қарақалпақский язык. Ж. Морфология (словоизменение), синтаксис (словосочетание и предложение)» деген китабында берилди.

Сондай-ақ Н.А.Баскаковтың «Очерк грамматики каракалпакского языка» деген мийнети 1958-жылы Москвада басылып шыққан «Қаракалпакско-русский словарь» да басылып шықты (790-866 б).

Улыўма айтқанда, Н.А.Баскаков қарақалпақ тилинің сөз жасалыў хәм морфология тараўын изертлеўге оғада үлкен үлес қосты.

Қарақалпақ тилинің морфологиясын изертлеўде А.Қыдырбаев үлкен хызмет иследи. Ол 1944-жылы «Хәзирги қарақалпақ тилинде сеплик категориясы» деген темада қарақалпақ тили бойынша биринши болып кандидатлық диссертация жақлады. Усы диссертация тийкарында ол 1961-жылы «Хәзирги қарақалпақ тилиндеги атлық сөзлер» деген китабын баспадан шығарды. Китапта атлықлардың мәнилик топарлары, грамматикалық категориялары, жасалыў усыллары көрсетилген. А.Қыдырбаевтың 1988-жылы «Қарақалпақ тил илиминиң гейпара мәселелери» (Нөкис, 1988. 72 б) деген мийнети топлам болып басылып шықты. Илимпаздың қарақалпақ тил билиминиң раўажланыўына, илимий-техникалық терминологиясына, морфология, келбетлик, алмасық, санлық, рәуиш хәм қоспа гәплерге байланыслы мийнетлери киргизилген.

50-жыллардың орталарынан баслап морфология тараўынан кандидатлық диссертация жұмыслары жақлана баслады. 1954-жылы Д.С.Насыров «Қарақалпақ тилинде келбетлик фейил хәм оның синтаксислик функциясы» темасында, 1955-жылы К.Убайдуллаев «Хәзирги қарақалпақ тилинде анықлық мейилдің өткен мәхәл категориясы» темасында Москвада кандидатлық диссертация жұмысларын жақлап шықты. Соң олардың кандидатлық диссертация жұмыслары тийкарында монографиялары басылып шықты.

1961-жылы Д.С.Насыров тәрәпинен «Қарақалпақ тилинде көплик категориясы», 1964-жылы Ж.Алламуратов тәрәпинен «К вопросу форм

прошедшего времени глагола изъявительного наклонения в каракалпакском языке» деген монографиялары басылып шықты.

1963-жылы Б.Қутлымуратов «Хәзирги каракалпак тилинде хәрекет атлары» темасында кандидатлық диссертация жақлады. Оның диссертациялық жумысы бойынша бир қанша мақалалары хәм монографиясы басылып шықты. Монографияда хәрекет аты фейиллерин жасаўшы қосымталар, хәрекет атларының мәнилик өзгешеликслери, гәптеги атқаратуғын хызметлери хәр тәрәплеме үйренилген.

70-жыллардан баслап каракалпак тилиндеги сөз шақаплары, гәп жасаў усыллары, грамматикалық категориялар бойынша илимий-изертлеў жумыслары жүргизилди. 1970-жылы М.Шалекенова «Хәзирги каракалпак тилиндеги алмасық», 1971-жылы А.Бекбергенов «Қаракалпак тилиндеги санлықлар», сол жылы А.Нәжимов «Қаракалпак тилиндеги жуп хәм тәкирар сөзлердин жасалыў усыллары», У.Ембергенов «Хәзирги каракалпак тилиндеги еликлеўиш сөзлер», Р.Жапакова «Қаракалпак тилиндеги атлықлардың сеплениўи» темаларында кандидатлық диссертация жумысларын табыслы жақлап шықты. Олардың изертлеў объекти етип алған темалары бойынша бир неше мақалалары, сондай-ак монографиялық китаплары басылып шықты. Монографияларда үйренилген мәселелер хәр тәрәплеме, фонетикалық өзгешеликслери, лексика-семантикалық мәниси, морфологиялық айырмашылықлары хәм синтаксислик хызмети бойынша қарастырылған.

1974-жылы авторлар жәмәәти тәрәпинен «Хәзирги каракалпак тили. Морфология» мийнети басылып шықты. Мийнетте каракалпак тилиндеги дөрәнди сөзлердин қурылысы, грамматикалық категориялар, сөз шақаплары, олардың өзине тән өзгешеликслери кең көлемде үйренилген.

1976-жылы Ж.Ешбаевтың «Қаракалпак тилинде рәўиш» деген мийнети басылып шықты. Китапта рәўишлердин лексика-семантикалық өзгешеликслери, морфологиялық белгилери хәм синтаксислик хызмети кең түрде қарастырылған. 1979-жылы А.Бекбергеновтың «Қаракалпак тилинде сөзлердин жасалыўи» деген мийнети жарық көрди. Онда каракалпак тилиндеги сөз жасаў усылларының түрлери, қоспа сөзлер, олардың өзине тән өзгешеликслери, белгилери үйренилген. Бул мийнет каракалпак тилинің сөз жасалыў тараўының өз алдына тараў сыпатында қаралыўында үлкен әҳмийетке ийе болды.

1981-жылы «Хәзирги каракалпак тили. Морфология» сабақлығы басылып шықты. Сабақлық жоқары оқыў орынларының каракалпак тили хәм әдебияты қәнигелиги студентлерине мөлшерленген болып, онда сөзлердин морфологиялық қурылысы, грамматикалық категориялар, сөз шақаплары хәм олардың түрлерине қысқаша түсиниклер берилген. Бул сабақлық бугинги күнде

де қарақалпақ тили хәм әдебияты қәнигелиги бойынша жоқары мағлыұматлы кадрларды таярлаўда хызмет етип киятыр.

1985-жылы Ә.Аймурзаева «Хәзирги қарақалпақ тилинде келбетлик хәм келбетлик фейиллердиң субстантивлесийи» деген темада кандидатлық диссертация жақлады. Оның бул тема бойынша онға шамалас мақалалары «Хабаршысы», «Әмиўдарья» журналында, илимий мақалалар топламларында жәрияланды. Сондай-ақ оның мийнети китап болып та жәрияланды. Китапта келбетлик хәм келбетлик фейиллердиң субстантивлесийи жағдайлары, субстантивация қубылысының түрлери қарастырылған.

1990-жылы М.Дәўлетовтың «Хәзирги қарақалпақ тилинде фейилдиң функционал формаларының системасы», 1994-жылы Е.Дәўлетовтың «Қарақалпақтилинде көмекши сөзлер», 1995-жылы П.Аекеевтың «Қарақалпақ тилиндеги қоспа фейиллер хәм олардың структура-семантикалық түрлери» деген китаптары басылып шықты. Олар фейил хәм көмекши сөзлерди үйрениўде үлкен теориялық хәм әмелий әхмийетке ийе болды. Сондай-ақ морфология хәм сөз жасалыў мәселелерине арналған бир қанша мақалалар басылып шықты. А.Бекбергеновтың жанапайлар, қарақалпақ тили морфологиялық қурылысының раўажланыўына байланыслы, М.Дәўлетовтың қарақалпақ тилиндеги айрым дәнекерлер ҳаққында, А.Нәжимовтың сөз жасаў усылларына байланыслы хәм.т.б. мақалаларын атап өтиў орынлы.

1994-жылы қарақалпақ тилиниң сөз жасалыў хәм морфология тараўы бойынша 1-рет академиялық илимий грамматикасы жәрияланды. Бул қарақалпақ тил билиминиң үлкен табысы болды. Онда сөз жасалыў хәм морфология тараўлары бир-биринен бөлек берилген.

1997-жылы М.Қудайбергенов «Қарақалпақ тилиндеги атлықларда анықлылық хәм анықсызлықтың аңлатылыўы», А.Оразымбетов «Қарақалпақ тилинде сан мәнисиниң аңлатылыўы» темаларында кандидатлық диссертация жұмысларын жақлады. Олардың айрым мақалалары журнал бетлеринде жәрияланды. Сондай-ақ бүгинги күнде қарақалпақ тилиниң сөз жасалыў хәм морфология мәселелери бойынша илимий изертлеў жұмысларын жүргизип атырған жас илимпазлар бар. Олардан Т.Абдимуратов адвербиализация қубылысы бойынша, М.Ембергенова сеплик формаларының синонимиясы бойынша, Г.Паггуллаева тартым мәнисиниң аңлатылыў усыллары бойынша хәм.т.б.

Соның менен бирге қарақалпақ тилиниң сөз жасалыў хәм морфология тараўында еле арнаўлы изертлеў объекти болмаған көп мәселелер бар. Мәселен, келбетликлердиң мәнилик өзгешеликлери, дәреже категориясы, фейиллердиң мәнилери, оның фонетикалық категориялары, сөз жасаў усыллары хәм т.б. изертлеў бүгинги күнде оғада актуал мәселелердиң бири.